

EDUCAÇÃO INTEGRAL
DE TEMPO INTEGRAL NA PRINCESA
DO TROMBETAS: A CONTRADIÇÃO!

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares
Luciene Maria da Silva

IV Congresso
Brasileiro de
Educação Integral

16 a 18 de junho de 2025

NATAL/RN

Universidade Federal do Oeste do Pará
Instituto de Ciências da Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação

Cordel elaborado a partir da
pesquisa "Educação Integral de
Tempo Integral: Implementação
nas Escolas Municipais de
Oriximiná-PA (2020-2024)"

Apresentado no evento:

IV Congresso Brasileiro de Educação Integral
16 a 18 de junho de 2025

Natal/RN

1. No Norte do nosso Brasil,
Onde o rio beija o chão,
Fica Oriximiná, terra bonita,
Princesa do Trombetas de coração
Tem saber, tem resistência,
Tem também contradição.

2. Este estudo é de doutorado,
Pesquisa em construção,
Na UFOPA está firmado,
Com rigor e atenção,
Analisando a política
Da rede e sua implementação.

3. Entre matas e florestas,
E campos a se espalhar,
Surgiu uma política ousada,
Com promessas a brilhar:
Formar gente com cuidado,
E o tempo escolar ampliar.

4. Foi a SEMED que pensou
E se lançou na missão
De instituir o PMEIC
Pra mudar formação,
Com papel, decreto e plano,
E muita normatização.

5. Era tempo de pandemia,
Desafio sem igual,
Mas a ideia de educar
Ganhava tom especial:
Educação Integral
Em regime mais total.

6. Quarenta e nove escolas
O programa veio atingir,
Da cidade às ribeirinhas,
Começou a expandir:
Mas cada uma com um jeito,
Com sua forma de agir.

7. Na norma se via um sonho,
Grande, cheio de intenção,
Mas a realidade escrita
Mostrava outra direção:
Nem tudo que se planeja
Se cumpre com exatidão.

ÔXE

8. Tinha reforço em excesso,
Língua e conta no papel,
Mas e a formação integral?
Faltava teatro e cordel,
Faltava também vivência,
E um pouco de menestrel.

9. O tempo que era pra ser
Amplio, livre e criador,
Virava tempo esticado
Com o mesmo professor,
Aumentava a jornada
Mas nem sempre com valor.

10. Nos PPPs da escola
Se lia muita questão,
Relatório e planejamento
Com certa limitação:
A teoria era bonita,
Mas faltava execução.

11. Entre os textos da SEMED
E os papéis da gestão,
Havia muitos contrastes
E pontos de contradição,
Mas também esperança viva
Em cada documentação.

12. Nos registros escolares,
Nos cadernos e relatório,
Aparecia uma luta
Com traço obrigatório:
O desejo de acertar
Num sistema transitório.

13. Quem ajuda a compreender

Esse embate estrutural
É Marx com sua leitura
Do capital desigual,
E Engels que nos ensina
O papel do estatal.

14. Poulantzas vem nos lembrar:

O Estado é disputa e poder,
Condensa a tensão social
Que vive a florescer,
E nem sempre garante o bem
Que é pra gente merecer.

15. Saviani também ensina:

Educar é confrontar,
E o direito à educação
Não se pode adiar.
Tem que formar sujeito
Pra o mundo transformar.

16. Azevedo e Behring dizem
Que a política é disputa,
E Colares com Cardoso
Mostram onde está a luta:
Na escola e no território
é ai que se faz a escuta.

17. Tudo isso é analisado
Com método que não disfarça,
Materialismo histórico
Que analisa sem trapaga
O que está por trás da norma
E a intenção que ela abraça.

18. Mas no meio das limitações
Tem escola a resistir,
Professor reinventando
O jeito de conduzir,
Com coragem e poesia
Pra criança prosseguir.

19. Gestora que se empenha,
Coordenador que se move,
Aluno que mesmo cansado
Seu futuro ainda promove,
Mesmo sem infraestrutura,
O sonho ainda comove.

20. A política se refaz
No chão de cada escola,
Entre a falta e a esperança,
Entre o risco e a esmola,
Se cria novo sentido
Pra aquilo que se descola.

21. Não há linha reta não,
Nessa tal implementação,
Tem desvio, tem retorno,
Tem contradição,
Mas também tem muito afeto
E gesto de formação.

22. Tem escola que improvisa
Com retalho e sucata,
Transforma o pouco que tem
Numa proposta sensata,
Fazendo da merenda
Uma experiência sensata.

23. Mas é preciso cuidado,
Formação continuada,
Norma que respeite o chão
E a realidade vivida e narrada
Política que escute
A escola abandonada.

24. O que a pesquisa aponta
Não é fim nem conclusão,
É trilha que vai surgindo
Com cada nova lição.
Resultado preliminar,
Análise em construção.

25. E nessa Princesa do Norte
Com seu povo a ensinar,
A educação integral
Ainda vai se afirmar,
Com respeito ao território
E ao jeito de educar.

26. Não é só tempo na escola
Que define a educação,
É o que se vive e aprende
Com afeto e formação,
É o mundo que se constrói
Com mais humanização.

27. Tem saber nas tradições,
Na cultura local,
Na roda, na maromba,
No jeito natural,
E tudo isso precisa
Entrar no plano oficial.

28. A política integral
Tem que ser contextual,
Respeitar a Amazônia
Seu saber essencial,
Valorizar a escola viva
Num projeto horizontal.

29. Por isso essa pesquisa
Lê papel e realidade,
Olha norma, olha registro,
Busca a complexidade,
Do que se implementa e vive
Na escola da diversidade.

30. A Princesa do Trombetas
Tem muito a nos ensinar,
Com sua educação ribeira
Quer crescer e transformar,
E se o papel for escuta,
A prática vai se afirmar.

31. E se hoje eu lhe conto
Essa história em forma de verso,
Saiba que é uma pesquisa
Feita com olhar imerso,
Entre a diretriz e o chão,
Num Brasil tão controverso.

Muito Obrigada! ...

o trabalho educativo “[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (2003, p. 13),

continua. ...

LUCIENE SILVA
HISTEDBR -Ufopa

lucyenesilva@gmail.com

LILIA COLARES
HISTEDBR -Ufopa

liliacolaress@gmail.com

